

ПРОЕКЦИЯЛАНАЁТГАН ОБЪЕКТ, ЎҚ ЧИЗИҒИ АТРОФИДА АЙЛАНГАНДА ШАКЛЛАРНИНГ ХАҚИҚИЙ КАТТАЛИГИГА ЭРИШИШ. КОМПАС 3D.

САИДОВА Д.Ш.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10849381>

ТКТИ. МГваМА кафедраси, saidovadildora72@mail.ru

Излари билан берилган текисликда яшашга доир масалаларни ечиш ёки текисликда ётган шаклларнинг хақиқий кўринишини яшаш учун, берилган текисликни унинг изларидан бири атрофида айлантириб, ўша изи ётган проекциялар текислиги билан устма-уст тушириш (жипслаштириш) қулайдир. Текисликнинг горизонтал изи унинг горизонталларидан бири (хусусий вазиятдаги горизонтали), фронтал изи эса хусусий вазиятдаги фронтали бўлгани учун, бу айлантиришнинг юқоридаги текисликни уз горизонтали ёки фронтали атрофида айлантиришдан асосан фарқи йук.

1-шакл, а да умумий вазиятдаги P текисликни шу текисликда ётган A нуқта билан бирга горизонтал P_n изи атрофида айлантириб, H текисликка жойлаштириш кўрсатилган. A нуқта дан P текисликда AN горизонтал чизамиз; горизонталнинг фронтал изи (N) текисликнинг фронтал изида бўлади. Текислик H текисликка жипслаштирилгандан сўнг P_n P_x P_v вазиятни олади; унинг горизонтал изи (P_n) ўз жойида қолади, фронтал изи текисликдаги бошқа нуқталар билан бирга айланиб, H текисликка тушади ва P_{v_0} вазиятни олади.

1-шакл

Шунга кўра, текисликдаги барча нуқталарнинг айлантирилгандан кейинги янги проекцияларини яшаш учун текисликнинг фронтал изидаги бирорта ихтиёрий нуқтанинг айлантирилгандан кейинги вазиятини топиб, уни P_x билан туташтирсак, P_{v_0} келиб чиқади.

Шаклда ихтиёрий нуқта сифатида N нуқта олинган. N нуқта нинг айлантириш текислиги (Q) горизонтал проекцияловчи текислик бўлиб, P_n га перпендикуляр жойлашган. Q билан P_n нинг кесишув нуқтаси (O) N нуқтанинг айлантирилиш маркази, ON кесма эса унинг айлантирилиш радиусидир. P текислик H га жипслаштирилгандан кейин айлантириш радиуси Q_n изга тушади ва унинг учида N_0 ҳосил бўлади. Бу N_0 нуқтани P_x билан туташтириб, P_v ни топамиз, Эпюрда N_0 нуқтани топиш учун (1- шакл, б) текисликнинг P_v изида ихтиёрий N нуқта оламиз (n ҳам шу жойда) ва унинг горизонтал проекцияси (n) орқали айлантириш ўқи P_n изига перпендикуляр қилиб nO ни ўтказамиз. Бу перпендикуляр Q_n бўлади. Энди P_x нуқтадан $P_x n'$ радиусли ёй билан

nO чизиқнинг давомини кесиб, N нуқтанинг янги - H га жипслаштирилгандаги ўрни (N_o) ни топамиз. N_o нуқтани кузғалмас P_x нуқта билан туташтирсак. P_{vo} хосил бўлади.

Текисликнинг A нуқтасидан ўтган горизонтали (AN) ҳам текислик билан бирга айланиб бориб, H текисликка жипслашади. AN горизонтал ҳамма вақт P_H га параллеллигича қолади ва H билан жипслашгандан кейин N_o нуқтадан ўтади ($N_o A_o \parallel P_H$).

A нуқтанинг айлантирилиш радиуси N нуқтанинг айлантирилиш радиусига тенг. A нуқтанинг айлантирилиш текислиги $S \parallel Q$ бўлади; унинг S_H изи A нуқтанинг горизонтал проекцияси (a) дан P_H га перпендикуляр бўлиб утади. Шундай қилиб, N_o нуқтадан P_H га параллел ва a дан P_H га перпендикуляр ўтказак, уларнинг кесишув жойида A нуқтанинг янги ўрни (A_o) келиб чиқади.

Мисол. Текисликнинг излари (P_H, P_V) ва унда ётган учбурчакнинг горизонтал проекцияси ($\triangle abc$) берилган. ABC учбурчакнинг хақиқий кўринишини яшаш керак (2- шакл). P_H изни айлантириш ўқи деб қабул қиламиз ва текисликни H текислик билан жипслаштирамиз.

Яшаш тартиби:

- 1) берилган нуқталар орқали горизонталлар ўтказамиз ва уларнинг изларини топамиз (n, n' ва n_1, n_1');
- 2) горизонтал проекцияловчи айлантириш текисликларининг изларини ($Q_H \perp P_H, S_H \perp P_H$ ва бошқаларни) ўтказамиз;
- 3) N_o нуқтани топамиз ва уни P_x билан туташтириб, P_{vo} , изни ясаймиз;
- 4) N_o ва N_{1o} нуқталар орқали горизонталларнинг айлантирилгандан кейинги вазиятларини чизамиз ($N_o C_o \parallel P_H \parallel N_{1o} B_o$);
- 5) жипслаштирилган горизонталларни айлантириш текисликларининг горизонтал излари ($Q_H S_H$ ва P_H) билан кесишув жойларида A_o, B_o, C_o нуқталарни топамиз;
- 6) $A_o B_o C_o$ изланган учбурчак, яъни $\triangle A_o B_o C_o = ABC$ бўлади.

2-шакл

Биз юқоридаги мисолда (олдинги 1 ва 2-шаклларда ҳам) нуқталарнинг проекцияларини яшаш учун улардан ўтган горизонталлардан фойдаландик, умуман, нуқталардан ўтган фронталлардан ёки текисликда ётган ихтиёрий йуналишдаги ҳар қандай туғри чизиқлардан фойдаланса ҳам бўлади.